

Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung und planungsbezogene Überzeugungen von angehenden Lehrpersonen

Einleitung

Untersuchungen haben gezeigt, dass Lehrpersonen bei der Planung ihres Unterrichts unterschiedlich vorgehen, wobei meist zwischen zielorientierter und handlungsorientierter Unterrichtsplanung unterschieden wird (Zahorik, 1975). Beim ersten Vorgehen bilden die Unterrichtsziele den Ausgangspunkt für alle nachfolgenden Planungsentscheidungen. Demgegenüber wird der Unterricht bei der handlungsorientierten Planung entlang der Aktivitäten der Lernenden organisiert und abgehalten. Neben diesen beiden Vorgehensweisen werden in der Literatur noch zwei weitere Dimensionen der Unterrichtsplanung diskutiert, nämlich 1) deren Detailliertheitsgrad (ausführliche vs. eher grobe Unterrichtsplanung) und 2) deren Anpassungsfähigkeit (flexible vs. eher starre Unterrichtsplanung) (Borko & Shavelson, 1990).

Während die verschiedenen Modalitäten bei der Unterrichtsplanung in der Forschungsliteratur vergleichsweise gut dokumentiert sind (Clark & Yinger, 1979; Kagan & Tippins, 1992), liegen bislang kaum Erkenntnisse dazu vor, in welchem Umfang planungsbezogene Überzeugungen das Planungshandeln beeinflussen (Borko & Shavelson, 1990). Diese Frage ist indes nicht nur von wissenschaftlichem Interesse um das Planungshandeln zu erklären, sondern auch von zentraler Bedeutung für die LehrerInnenbildung, bei der es auch darum geht, angehende Lehrpersonen beim Aufbau von Planungskompetenz effektiv zu unterstützen. Das Ziel der in diesem Beitrag präsentierten Studie¹ bestand dementsprechend darin, den Zusammenhang zwischen den planungsbezogenen Überzeugungen von angehenden Lehrpersonen und ihren Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung zu untersuchen. Es wurden zwei Arten von Überzeugungen berücksichtigt: 1. Überzeugungen, welche die potenziellen Gründe für die Unterrichtsplanung betreffen (Clark & Yinger, 1979; Yildirim, 2003) und 2. motivationsbezogene Überzeugungen im Zusammenhang mit der Unterrichtsplanung. Da davon auszugehen ist, dass sich auch die Erfahrung der Lehrpersonen auf die Art und Weise der Unterrichtsplanung auswirkt, wurde diese ebenfalls als potenzieller Einflussfaktor berücksichtigt (Sardo-Brown, 1990; Yildirim, 2003).

Methode

An der Untersuchung nahmen 116 Berufsfachschullehrpersonen in Ausbildung am Beginn ihres ersten Ausbildungsjahres aus der französischsprachigen Schweiz teil. Das Durchschnittsalter lag bei 40 Jahren und 11 Monaten (SD = 8.8 Jahre), rund 34 Prozent der Teilnehmenden waren weiblich, und ihre durchschnittliche Unterrichtserfahrung belief sich auf fünf Jahre (SD = 7.5 Jahre).² Es wurde ein likert-skaliertes Fragebogen eingesetzt, der die folgenden Bereiche abdeckte:

¹ Die Studie ist Bestandteil eines Forschungsprojekts zum "Wandel der Konzeptionen von Lehrpersonen während ihrer Ausbildung", welches durch den Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wird (Nr. 100019_146351). Ziel des Projektes ist es, den Aufbau bzw. die Veränderung von Wissen und Überzeugungen zur Unterrichtsplanung und zur Klassenführung im Laufe der LehrerInnenbildung zu untersuchen. Für weitere Informationen zum Projekt siehe www.ecofore.ch

² In der Schweiz dürfen Berufsfachschullehrpersonen, welche in der Regel über eine einschlägige Berufsausbildung und Berufspraxis verfügen, von Gesetzes wegen einige Jahre ohne formale Lehrbefähigung unterrichten (d.h. die

Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung. Zur Erhebung der Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung wurden sechs Vignetten mit hypothetischen Unterrichtsplanungssituationen und jeweils vier Antwortmöglichkeiten eingesetzt, welche die vier oben erwähnten Modalitäten der Unterrichtsplanung widerspiegeln (für ein Beispiel vgl. Abbildung 1). Die Antworten auf die insgesamt 24 Items wurden mittels einer siebenstufigen Skala erfasst, wobei die Werte für Cronbachs Alpha zwischen .56 und .66 lagen. Mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse kristallisierten sich anstelle der vier theoretisch erwarteten nur drei verschiedene Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung heraus. Der Detailliertheitsgrad und die Anpassungsfähigkeit wurden als einheitlicher Faktor identifiziert.

Überzeugungen in Bezug auf die Gründe für die Unterrichtsplanung. Hier wurde erfasst, in welchem Umfang für angehenden Lehrpersonen pädagogisch-didaktische Gründe bei der Unterrichtsplanung maßgebend sind (13 Items, z.B. „Berücksichtigen Sie die Lehrplanziele“ oder „Wie wird der Lerninhalt später geprüft?“) oder inwiefern bei ihnen eher Überlegungen bezüglich der persönlichen Arbeitsweise (6 Items, z.B. „Sicherstellen, dass ich am Ende der Lektion nicht erschöpft bin“) im Vordergrund stehen. Die Beantwortung der Items erfolgte mittels sechsstufigen Skalen, deren Cronbachs Alpha zwischen .70 und .74 lag.

Motivationsbezogene Überzeugungen im Zusammenhang mit der Unterrichtsplanung. Auf der Grundlage von Erwartungswerttheorien (Eccles, 1983) wurden mit vier Items die Überzeugungen zur Selbstwirksamkeit erfasst (z.B. „Ich fühle mich in der Lage, die im Lehrplan formulierten Ziele in Lernaktivitäten umzuwandeln“). Vier weitere Items umfassten Fragen zum wahrgenommenen Anreizwert (task value) als Maß für den Nutzen der Unterrichtsplanung (z.B. „Ich glaube, dass Unterrichtsplanung nützlich ist“), und weitere drei sollten den entsprechenden Aufwand der Unterrichtsplanung in Erfahrung bringen (z.B. „Ich finde die Unterrichtsplanung aufwändig“). Hier kamen jeweils siebenstufige Antwortskalen zum Einsatz (Cronbachs Alpha zwischen .62 und .72).

Unterrichtserfahrung. Für die Untersuchung wurde außerdem die Anzahl der Jahre an Unterrichtserfahrung zum Zeitpunkt der Befragung erhoben.

Ergebnisse

Zur Bestimmung des Zusammenhangs zwischen den Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung und den planungsbezogenen Überzeugungen der Lehrpersonen wurden Regressionsanalysen berechnet, wobei aufgrund des geringen Stichprobenumfangs das Stufenverfahren, welches nur die wesentlichen Prädiktoren des Modells erfasst, zum Einsatz kam. Für jede der nunmehr drei Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung (abhängige Variablen) wurden die Überzeugungen in Bezug auf die beiden Gründe für die Unterrichtsplanung (a. persönliche Gründe und b. pädagogisch-didaktische Gründe), die drei motivationsbezogenen Überzeugungen (Selbstwirksamkeit, wahrgenommener Anreizwert und wahrgenommener Aufwand) sowie die Anzahl der Jahre an Unterrichtserfahrung als Prädiktoren verwendet. Die Ergebnisse weisen in Bezug auf das zielorientierte Planungsvorgehen nur einen signifikanten Zusammenhang ($R^2 = .35$) zu pädagogisch-didaktischen Gründen für die Unterrichtsplanung auf

LehrerInnenausbildung wird üblicherweise ein paar Jahre nach Beginn der Lehrtätigkeit an einer Berufsbildungsinstitution aufgenommen).

($\beta = .59, p < .001$). Die handlungsorientierte Vorgehensweise ist hingegen mit pädagogisch-didaktischen Gründen ($\beta = .41, p < .001$) ebenso verbunden ($R^2 = .27$) wie mit dem wahrgenommenen Anreizwert der Unterrichtsplanung ($\beta = .22, p = .016$; der wahrgenommene Anreizwert erklärt weitere 3% der Varianz). Und schließlich besteht ein signifikanter Zusammenhang ($R^2 = .56$) zwischen der detailliert-flexiblen Vorgehensweise und persönlichen Gründen für die Unterrichtsplanung ($\beta = .71, p < .001$) sowie zwischen dieser Vorgehensweise und den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen ($\beta = .14, p = .035$; letztgenannte erklären weitere 2% der Varianz). Der wahrgenommene Planungsaufwand und die Unterrichtserfahrung tragen indes nicht zur Varianzaufklärung bei den Vorgehensweisen der Unterrichtsplanung bei. Ebenso besteht kein nennenswerter Zusammenhang zwischen der Unterrichtserfahrung und den planungsbezogenen Überzeugungen.

Diskussion und Schlussfolgerungen

Den Ergebnissen zufolge scheinen Überzeugungen in Bezug auf die Gründe der Unterrichtsplanung das Planungsvorgehen maßgeblich zu beeinflussen. Die Untersuchung ergab, dass bei der ziel- und handlungsorientierten Unterrichtsplanung hauptsächlich pädagogisch-didaktische Gründe ausschlaggebend sind, während bei der detailliert-flexiblen Unterrichtsplanung persönliche Gründe im Vordergrund stehen. Je nach Überzeugung wählen angehende Lehrpersonen folglich unterschiedliche Vorgehensweisen (Pajares, 1992; Yildirim, 2003). Auch motivationsbezogene Überzeugungen spielen, wenn auch eine etwas geringere, so doch wesentliche Rolle, hat sich doch gezeigt, dass sie ebenfalls auf das Vorgehen bei der Unterrichtsplanung Einfluss nehmen. Gerade Lehrpersonen, die von ihrer Selbstwirksamkeit und vom Nutzen der Unterrichtsplanung überzeugt sind, entscheiden sich für eine handlungsorientierte und detailliert-flexible Unterrichtsplanung. Erwähnenswert ist, dass kein Zusammenhang zwischen der Vorgehensweise bei der Unterrichtsplanung und dem wahrgenommenen Aufwand besteht, d.h. dass sich angehende Lehrpersonen bei ihrem Vorgehen in der Regel nicht von Aufwandserwägungen leiten lassen. Ebenso scheint die Unterrichtserfahrung keine nennenswerte Rolle zu spielen, denn sie beeinflusst weder die Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung noch die planungsbezogenen Überzeugungen der angehenden Lehrpersonen. Das soll aber nicht heißen, dass sich der Planungsprozess während der gesamten beruflichen Laufbahn (einschließlich LehrerInnenausbildung) nicht verändert. Es lässt jedoch den Schluss zu, dass die Lehrpersonen während ihrer vorgängigen Lehrtätigkeit keine spezifisches Vorgehen bzw. keinen spezifischen Planungsstil hervorzubringen scheinen. Mit Blick auf die Ausbildung bedeutet dies auch, dass die verschiedenen planungsbezogenen Überzeugungen sowie die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung von angehenden Lehrpersonen als Ausgangspunkt für den Aufbau von Planungskompetenz betrachtet werden müssen. Ebenso sollten die angehenden Lehrpersonen in diesem Rahmen für Ziel und Zweck sowie die unterschiedlichen Herausforderungen sensibilisiert werden, welche die Unterrichtsplanung mit sich bringt. Geeignete Maßnahmen der LehrerInnenbildung dürften hierbei eine zentrale Rolle spielen (vgl. hierzu auch Aprea, 2007).

Die Aussagekraft der Ergebnisse der hier vorgestellten Studie wird dadurch geschmälert, dass ausschließlich individuelle Unterschiede als Erklärung für verschiedene Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung herangezogen wurden, und dass die Daten auf Selbsteinschätzungen der

Teilnehmenden beruhen. Kontextuelle Faktoren (z.B. vorliegende Schul- und Unterrichtskultur oder den Lehrpersonen zugestandene Autonomie bei der Ausführung ihrer Aufgaben) haben ebenso wie das mittels objektiver Assessments zu erhebende Wissen und Können zweifelsohne Auswirkungen auf die planungsbezogenen Überzeugungen der Lehrpersonen sowie auf ihre Unterrichtsplanung (Seel, 2011). Diese Aspekte sollen in einem nächsten Schritt einbezogen werden. Des Weiteren soll untersucht werden, wie sich unterrichtsbezogene Überzeugungen und Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung verändern und ob sie sich im Verlauf der LehrerInnenbildung wechselseitig beeinflussen.

Literatur

- Apra, C. (2007). *Aufgabenorientiertes Coaching in Designprozessen: Fallstudien zur Planung wirtschaftsberuflicher Lernumgebungen*. München und Mering: Rainer Hampp Verlag.
- Borko, H., & Shavelson, R. J. (1990). Teacher decision making. In B. F. Jones & L. Idol (Eds.), *Dimensions of thinking and cognitive instruction* (pp. 311-346). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Clark, C. M., & Yinger, R. J. (1979). *Three studies of teacher planning* (No. 55). Research Series. East Lansing, MI: Michigan State University, Institute for Research on Teaching.
- Eccles, J. S. (1983). Expectancies, values, and academic behaviors. In J. T. Spence (Ed.), *Achievement and achievement motives. Psychological and sociological approaches* (pp. 75-146). San Francisco, CA: W.H. Freeman.
- Kagan, D. M., & Tippins, D. J. (1992). The evolution of functional lesson plans among twelve elementary and secondary student teachers. *The Elementary School Journal*, 92(4), 477-489.
- Pajares, F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. *Review of Educational Research*, 62(3), 307-332.
- Sardo-Brown, D. (1990). Experienced teachers' planning practices: a US survey. *Journal of Education for Teaching*, 16(1), 57-71.
- Seel, A. (2011). Wie angehende Lehrer/innen das Planen lernen. Empirische Befunde zur ausbildungsbezogenen Unterrichtsplanung. In K. Zierer (Hrsg.), *Jahrbuch für Allgemeine Didaktik* (S. 31-45). Schneider: Hohengehren.
- Yildirim, A. (2003). Instructional planning in a centralized school system: lessons of a study among primary school teachers in Turkey. *International Review of Education*, 49(5), 525-543.
- Zahorik, J. A. (1975). Teachers' planning models. *Educational Leadership*, 33, 134-139.

Vignette 1: Das Thema Ihrer nächsten Lektion ist für die meisten Lernenden recht anspruchsvoll. In welchem Maß würden Sie bei der Unterrichtsplanung folgende Vorgehensweise wählen?

	1 = Überhaupt nicht 7 = Voll und ganz
Ich beginne damit, die Ziele festzulegen, die die Lernenden in dieser Lektion erreichen sollen.	1 2 3 4 5 6 7
Ich plane Lernaktivitäten, mit denen sich die Lernenden die Inhalte selber aneignen können.	1 2 3 4 5 6 7
Bei meiner Vorbereitung erarbeite ich Alternativen für den Fall, dass mein Unterricht so wie geplant nicht funktioniert.	1 2 3 4 5 6 7
Ich plane die Lektion sehr detailliert, indem ich die Probleme aufliste, die die Lernenden antreffen könnten.	1 2 3 4 5 6 7

Abbildung 1. Beispiel-Vignette zur Erfassung der Vorgehensweisen bei der Unterrichtsplanung

Kurzbeschreibung AutorInnen

Jean-Louis Berger, Dr., Leiter des Forschungsfelds “Berufsprofile“ am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB IFFP IUFFP
 Arbeitsschwerpunkte: Forschung zu Wissen und Überzeugungen von Lehrpersonen, Lehrprofessionalitätsforschung

Carmela Aprea, Prof. Dr., Leiterin des Forschungsschwerpunkts “Aktuelle Kontexte der Berufsbildung“ am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB IFFP IUFFP
 Arbeitsschwerpunkte: Wirtschaftskundliche Curriculum- und Lehr-Lernforschung, Lehrprofessionalitätsforschung